

TIJORAT BANKLARIDA IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH (“IPOTEKABANK” OTP GROUP MISOLIDA)

Isroilova Asila Alisher qizi

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20740992>

Annotatsiya

Mazkur tezisdagi tijorat banklarida ipoteka kreditlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy ahamiyati, uning aholining uy-joyga bo‘lgan ehtiyojini qondirishdagi o‘rni hamda bank tizimi barqarorligiga ta‘siri yoritiladi. Ipoteka kreditlari uzoq muddatli moliyalashtirish vositasi sifatida fuqarolarga uy-joy sotib olish, qurilish va ta‘mirlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, ushbu kredit turi qurilish sohasi, ko‘chmas mulk bozori, sug‘urta, baholash va boshqa xizmatlar rivojlanishiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Tezisdagi tijorat banklari tomonidan ipoteka kreditlarini ajratish jarayonida uchraydigan asosiy muammolar, jumladan, foiz stavkalarining nisbatan yuqoriligi, boshlang‘ich badal miqdori, garov ta‘minoti, aholining to‘lov qobiliyati va kredit hujjatlarini rasmiylashtirishdagi murakkabliklar tahlil qilinadi. Shuningdek, ipoteka kreditlari bozorini kengaytirish, imtiyozli kreditlash dasturlarini takomillashtirish, bank xizmatlarini raqamlashtirish, kredit risklarini kamaytirish hamda aholining moliyaviy savodxonligini oshirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Tadqiqot natijalari ipoteka kreditlari bozorini rivojlantirish tijorat banklari faoliyatini kengaytirish, aholining turmush darajasini oshirish va mamlakatda uy-joy qurilishi hajmini ko‘paytirishda muhim omil ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: tijorat banklari, ipoteka krediti, ipoteka bozori, uy-joy, kreditlash, foiz stavkasi, garov ta‘minoti, raqamli bank xizmatlari.

Abstract

This thesis discusses the economic importance of developing the mortgage market in commercial banks, its role in meeting the housing needs of the population, and its impact on the stability of the banking system. Mortgage loans, as a long-term financing tool, expand citizens' opportunities for purchasing, building, and repairing housing. At the same time, this type of loan also has a positive impact on the development of the construction industry, the real estate market, insurance, valuation, and other services.

The thesis analyzes the main problems encountered by commercial banks in the process of granting mortgage loans, including the relatively high interest rates, the amount of the initial payment, collateral, the solvency of the population, and the difficulties in issuing loan documents. It also develops proposals for

expanding the mortgage market, improving preferential lending programs, digitizing banking services, reducing credit risks, and increasing the financial literacy of the population.

The results of the study show that the development of the mortgage loan market is an important factor in expanding the activities of commercial banks, improving the living standards of the population, and increasing the volume of housing construction in the country.

Keywords: commercial banks, mortgage loan, mortgage market, housing, lending, interest rate, collateral, digital banking services.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda tijorat banklari tomonidan ipoteka kreditlari ajratish amaliyoti so'nggi yillarda uy-joyga bo'lgan talabning ortishi, aholi daromadlarining ko'payishi, yangi turar joy majmualarining qurilishi hamda davlat tomonidan ipoteka dasturlarining qo'llab-quvvatlanishi ta'sirida rivojlanib bormoqda. Ipoteka kreditlari aholining uzoq muddat davomida uy-joy xarid qilish imkoniyatini kengaytirish bilan birga, qurilish sanoati, ko'chmas mulk bozori, sug'urta, baholash va bank xizmatlari rivojiga ham ta'sir ko'rsatmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda aholiga ajratilgan ipoteka kreditlari hajmi 14,4 trln so'mni tashkil etib, 2021-yilga nisbatan qariyb 1,5 barobar oshgan. Ushbu nisbatdan kelib chiqib, 2021-yilda ajratilgan ipoteka kreditlari hajmi taxminan 9,6 trln so'mni tashkil etganini hisoblash mumkin. 2023-yilda ushbu ko'rsatkich 16,85 trln so'mga yetib, oldingi yilga nisbatan 17 foizga oshgan. 2024-yilda esa ipoteka kreditlari hajmi 17,10 trln so'mni tashkil etgan va o'sish sur'ati 1,5 foizgacha sekinlashgan. 2025-yilda ipoteka kreditlash bozorida yana yuqori faollik kuzatilib, tijorat banklari tomonidan aholiga 21,22 trln so'mlik ipoteka kreditlari ajratilgan. Bu 2024-yilga nisbatan 4,12 trln so'm yoki 24,1 foizga ko'pdir.

1-jadval

O'zbekistonda tijorat banklari tomonidan aholiga ajratilgan ipoteka kreditlari dinamikasi

Yillar	Ajratilgan ipoteka kreditlari, trln so'm	Yillik o'sish, foiz	Tahliliy tavsif
2021	9,6	–	Ipoteka kreditlashning bozor tamoyillariga o'tish davri
2022	14,4	50,0	Davlat resurslari va ipoteka dasturlari hisobiga yuqori o'sish kuzatilgan

2023	16,85	17,0	Birlamchi va ikkilamchi bozorda ipoteka kreditlariga talab oshgan
2024	17,10	1,5	Kreditlash hajmi o'sgan, biroq o'sish sur'ati sezilarli sekinlashgan
2025	21,22	24,1	Markazlashgan resurslar, subsidiyalar va birlamchi bozor hisobiga o'sish tezlashgan

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Jadval ma'lumotlari 2021–2025-yillar davomida ipoteka kreditlari hajmi taxminan 9,6 trln so'mdan 21,2 trln so'mgacha oshganini ko'rsatadi. Demak, tahlil qilinayotgan davrda ipoteka kreditlash hajmi 2,2 barobarga yoki qariyb 121 foizga ko'paygan. Biroq yillar bo'yicha o'sish sur'atlari bir xil bo'lmagan. Eng yuqori o'sish 2022-yilda kuzatilgan bo'lsa, 2024-yilda o'sish sur'ati keskin sekinlashgan. Bunga uy-joy narxlarining oshishi, banklarning kredit oluvchilarga qo'yadigan talablarining kuchayishi, aholining qarz yukining ortishi va bozor resurslari hisobidan ajratiladigan kreditlar foiz stavkalarining yuqoriligi ta'sir ko'rsatgan.

2025-yilda ipoteka kreditlash hajmining yuqori sur'atda o'sishi, birinchi navbatda, birlamchi uy-joy bozorini moliyalashtirishning kengayishi bilan bog'liq. Ushbu yilda birlamchi bozordan uy-joy sotib olish uchun 15,38 trln so'mlik ipoteka kreditlari ajratilgan bo'lib, bu jami ipoteka kreditlarining qariyb 72 foizini tashkil etgan. Taqqoslash uchun, birlamchi bozorga yo'naltirilgan kreditlar hajmi 2023-yilda 9,77 trln so'm, 2024-yilda esa 10,45 trln so'm bo'lgan. Shu bilan birga, ikkilamchi uy-joy bozoriga ajratilgan kreditlar 2023-yildagi 7,08 trln so'mdan 2025-yilda 5,84 trln so'mgacha kamaygan. Bu holat amaldagi ipoteka dasturlarining ko'proq yangi qurilgan uy-joylarni sotib olishga yo'naltirilayotganini ko'rsatadi.

Ipoteka kreditlarini moliyalashtirish manbalari tahlili ushbu bozorning davlat va markazlashgan resurslarga bog'liqligi yuqori ekanini ko'rsatmoqda. 2025-yilda jami ipoteka kreditlarining 13,61 trln so'mi yoki 64 foizi markazlashgan mablag'lar hisobidan ajratilgan. Tijorat banklarining o'z mablag'lari hisobidan berilgan ipoteka kreditlari 5,36 trln so'm yoki 25 foizni, O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi shartlari doirasidagi kreditlar esa 2,24 trln so'm yoki 11 foizni tashkil etgan. Markazlashgan mablag'larning yuqori ulushi aholiga nisbatan qulay foiz stavkalarida kredit berish imkonini yaratadi. Biroq uzoq muddat davomida davlat resurslariga

yuqori darajada bogʻlanib qolish ipoteka bozorida xususiy moliyalashtirish manbalarining rivojlanishini cheklashi mumkin.

Davlat subsidiyalari ipoteka kreditlarining aholiga yetib borish imkoniyatini oshiruvchi muhim vosita boʻlib qolmoqda. 2025-yilda subsidiya xabarnomasiga ega boʻlgan 20,5 ming nafar fuqaroga jami 6,2 trln soʻmlik ipoteka kreditlari ajratilgan. Ushbu kreditlarning jami ipoteka kreditlaridagi ulushi 29 foizni tashkil etgan. Bu koʻrsatkich davlat subsidiyalari kam va oʻrta daromadga ega oilalarning boshlangʻich badal hamda foiz toʻlovlarini amalga oshirishida muhim ahamiyatga ega ekanini koʻrsatadi.

2025-yil yakunida tijorat banklarining ipoteka kreditlari qoldigʻi 79,4 trln soʻmga yetgan va 2024-yil boshiga nisbatan 17,3 foizga oshgan. Ipoteka kreditlarining banklar jami kredit portfelidagi ulushi 13,1 foizni tashkil etgan. Mazkur koʻrsatkich ipoteka kreditlari tijorat banklari chakana kreditlash faoliyatining muhim yoʻnalishlaridan biriga aylanganini anglatadi. Shu bilan birga, ipoteka kreditlari uzoq muddatga ajratilishi sababli banklardan barqaror va arzon moliyaviy resurslarni talab qiladi.

Foiz stavkalari ipoteka kreditlari bozorining rivojlanishiga taʼsir koʻrsatuvchi asosiy omillardan biridir. 2025-yilda ajratilgan ipoteka kreditlari boʻyicha oʻrtacha yillik foiz stavkasi 21 foiz darajasida shakllangan. Tijorat banklarining oʻz mablagʻlari hisobidan ajratilgan ipoteka kreditlarining oʻrtacha stavkasi esa 2024-yildagi 24,8 foizdan 2025-yilda 23,4 foizgacha pasaygan. Stavkalarining maʼlum darajada pasayishi ijobiy holat boʻlsa-da, bozor stavkalari koʻplab oilalarning daromadlariga nisbatan yuqoriligicha qolmoqda. Natijada ayrim fuqarolar katta miqdordagi boshlangʻich badal toʻplash yoki qoʻshimcha qarz oluvchilarni kredit shartnomasiga kiritishga majbur boʻlmoqda.

2025-yilda ajratilgan ipoteka kreditlarining oʻrtacha muddati 17,4 yilni tashkil etgan. Uzoq muddat kredit boʻyicha oylik toʻlov miqdorini kamaytiradi, biroq kredit oluvchi tomonidan bankka toʻlanadigan jami foiz xarajatlarini oshiradi. Shu sababli banklar kredit oluvchining faqat joriy daromadini emas, balki uning uzoq muddatli ish bilan bandligi, boshqa qarz majburiyatlari, oilaviy xarajatlari va daromadlarining barqarorligini ham baholashi zarur.

Tahlil natijalari ipoteka kreditlari bozorida hajm jihatidan sezilarli oʻsish mavjudligini, biroq moliyalashtirish manbalarining yetarli darajada diversifikatsiya qilinmaganini koʻrsatadi. Markazlashgan resurslar ulushining yuqoriligi, tijorat banklarining oʻz mablagʻlari hisobidan beriladigan kreditlar stavkasining qimmatligi, hududlar oʻrtasidagi uy-joy narxlari va daromadlar

tafovuti hamda kredit hujjatlarini rasmiylashtirish jarayonining murakkabligi bozor rivojlanishini cheklayotgan asosiy muammolar hisoblanadi.

Ipoteka kreditlari bozorini yanada rivojlantirish uchun tijorat banklarining uzoq muddatli depozitlar va ipoteka obligatsiyalari orqali resurs jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirish, ipotekani qayta moliyalashtirish mexanizmlarini rivojlantirish hamda xususiy investorlarni ushbu bozorga jalb etish zarur. Bundan tashqari, kredit arizalarini masofadan topshirish, ko'chmas mulkni elektron baholash, qarz oluvchining daromadlari va kredit tarixini avtomatik tekshirish tizimlarini joriy etish kredit ajratish muddatini qisqartiradi.

XULOSA

Tijorat banklarida ipoteka kreditlari bozorini rivojlantirish aholining uy-joyga bo'lgan ehtiyojini qondirish, qurilish sohasini qo'llab-quvvatlash va bank xizmatlari ko'lamini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega. O'tkazilgan tahlillar so'nggi yillarda O'zbekistonda ipoteka kreditlari hajmi sezilarli darajada oshganini ko'rsatdi. Xususan, 2021–2025-yillar davomida tijorat banklari tomonidan ajratilgan ipoteka kreditlari hajmi qariyb 2,2 barobarga ko'paygan. Bu esa mamlakatda ipoteka kreditlash tizimi izchil rivojlanayotganidan dalolat beradi.

Shu bilan birga, ipoteka kreditlari bozorida ayrim muammolar ham saqlanib qolmoqda. Foiz stavkalarining nisbatan yuqoriligi, boshlang'ich badal miqdorining kattaligi, aholining daromadlari va uy-joy narxlari o'rtasidagi tafovut, kredit rasmiylashtirish jarayonlarining murakkabligi hamda uzoq muddatli moliyaviy resurslarning yetishmasligi bozor rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, ipoteka kreditlarining katta qismi markazlashgan davlat mablag'lari hisobidan moliyalashtirilayotgani tijorat banklarining mustaqil resurs bazasini kengaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Ipoteka kreditlari bozorini yanada rivojlantirish uchun tijorat banklarida uzoq muddatli depozitlar, ipoteka obligatsiyalari va qayta moliyalashtirish mexanizmlaridan keng foydalanish maqsadga muvofiq. Shuningdek, kredit ajratish jarayonlarini raqamlashtirish, mijozlarning to'lov qobiliyatini tezkor baholash, ko'chmas mulkni elektron tarzda baholash va kredit arizalarini masofadan topshirish imkoniyatlarini kengaytirish zarur.

Bundan tashqari, foiz stavkalarini maqbullashtirish, subsidiya dasturlarining manzilliligini oshirish, kam va o'rta daromadli oilalar uchun qulay kredit shartlarini joriy etish hamda hududlarda yangi uy-joylar qurilishini rag'batlantirish muhim hisoblanadi. Mazkur choralar ipoteka kreditlaridan

foydalanish imkoniyatini kengaytirib, aholining uy-joy bilan ta'minlanish darajasini oshiradi.

Umuman olganda, tijorat banklarida ipoteka kreditlari bozorini rivojlantirish kredit hajmini oshirish bilangina cheklanmasligi kerak. Ushbu jarayonda kreditlarning qulayligi, foiz stavkalari, moliyalashtirish manbalarining barqarorligi, bank risklarini boshqarish va aholining real to'lov qobiliyatini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur yo'nalishlarning izchil amalga oshirilishi O'zbekistonda barqaror va samarali ipoteka kreditlash bozorini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O'zbekiston Respublikasi (2019) "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonun, O'RQ-580-son, 5-noyabr. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti (2019a) "Ipoteka krediti bozorini rivojlantirish va kengaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmon, PF-5715-son, 13-may. Toshkent.
- 3.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti (2019b) "Ipoteka krediti mexanizmlarini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmon, PF-5886-son, 28-noyabr. Toshkent.
- 4.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti (2021) "Bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlari orqali aholini uy-joy bilan ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmon, PF-33-son, 9-dekabr. Toshkent.
- 5.O'zbekiston Respublikasi (2025) "Ipoteka krediti bozori yanada rivojlantirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonun, O'RQ-1028-son, 12-fevral. Toshkent.
- 6.O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (2026a) Statistik byulleten – 2025-yil. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.
- 7.O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (2026b) Uy-joy bozori umumiy tahlili: 2025-yil yakunlari. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.
- 8.Badev, A., Beck, T., Vado, L. and Walley, S. (2014) Housing Finance Across Countries: New Data and Analysis. Policy Research Working Paper No. 6756. Washington, DC: World Bank.
- 9.Campbell, J.Y. (2013) 'Mortgage market design', Review of Finance, 17(1), pp. 1–33.
- 10.Cerutti, E., Dagher, J. and Dell'Araccia, G. (2017) 'Housing finance and real-estate booms: A cross-country perspective', Journal of Housing Economics, 38, pp. 1–13.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

11. Chiquier, L. and Lea, M. (eds.) (2009) *Housing Finance Policy in Emerging Markets*. Washington, DC: World Bank.
12. Deb, P., Finger, H., Kashiwase, K., Kido, Y., Kothari, S. and Papageorgiou, E. (2022) *Housing Market Stability and Affordability in Asia-Pacific*. IMF Departmental Paper No. DP/2022/020. Washington, DC: International Monetary Fund.
13. Lea, M. (2010) *Alternative Forms of Mortgage Finance: What Can We Learn from Other Countries?* Working Paper No. MF10-5. Cambridge, MA: Joint Center for Housing Studies of Harvard University.
14. Warnock, V.C. and Warnock, F.E. (2008) 'Markets and housing finance', *Journal of Housing Economics*, 17(3), pp. 239–251.

